

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
КРАГУЈЕВАЦ

59 **26.-30. АПРИЛ, 2018.** **КОНГРЕС**
СТУДЕНАТА
БИМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ
СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

КОПАОНИК
26.-30.
АПРИЛ, 2018.

Day	Month	Year
08.00		
09.00		
10.00		
11.00		
12.00		
13.00		
14.00		

КЊИГА САЖЕТАКА

59. КОНГРЕС СТУДЕНАТА БИМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ
СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

КОПАОНИК 26 - 30. АПРИЛ 2018.

ABSTRACT BOOK

59th SERBIAN STUDENTS' CONFERENCE OF BIOMEDICAL SCIENCES
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

KOPAONIK 26 - 30 APRIL 2018.

КЊИГА САЖЕТАКА 59. КОНГРЕСА СТУДЕНАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

Организациони одбор:

Ђорђе Стевановић, председник Организационог одбора и потпредседник Научне секције Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Бранислав Петровић, председник Студентског парламента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Владимир Јаковљевић
Доц. др Владимир Живковић
Мина Поскурица, председник Научне секције Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Марко Ристић, члан Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Небојша Здравковић

Почасни одбор:

Академик проф. др Небојша Лалић
проф. др Снежана Бркић
проф. др Добрила Станковић Ђорђевић
проф. др Владо Теодоровић
проф. др Мирослав Вукадиновић
проф. др Драгица Одаловић
проф. др Зорица Вујић
потпуковник проф. др Тихомир Илић

Факултети учесници:

1. Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (организатор)
2. Медицински факултет Универзитета у Београду
3. Медицински факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
4. Медицински факултет Универзитета у Нишу
5. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
6. Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
7. Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
8. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
9. Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
10. Фармацеутско-здравствени факултет Универзитета у Травнику
11. Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву са седиштем у Фочи
12. Стоматолошки факултет у Панчеву

Тираж: 1200

ISBN 978-86-7760-123-2

Научни одбор:

Мина Поскурица, председник Научног одбора
Алекса Алексић
Ђорђе Стевановић
Емина Ђоровић
Зорана Радовић
Јована Миленковић
Павле Милановић
Христина Дејановић
Проф. др Иван Јовановић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Предраг Чановић, декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Марина Петровић
Проф. др Татјана Кањевац

Уредништво:

проф. др Владимир Јаковљевић
Мина Поскурица
Ђорђе Стевановић

Дизајн и припрема:

Душан Томашевић
Александар Марјановић

Поштоване колегинице и колеге,

Велико ми је задовољство да Вам у име организатора, Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, пожелим добродошлицу на 59. Конгрес студената биомедицинских наука Србије са међународним учешћем.

Ови традиционални научни скупови имају сигурно најдужу традицију у региону, а можда и у ширим оквирима. Тиме указују да се у овој земљи увек размишљало о науци и, што је један од најважнијих услова за њен развој, о развоју научно-истраживачког подмлатка. О томе је струка увек размлишљала, јер зна да је најважнија карика у изградњи успешне заједнице, па и научне заједнице, човек појединац, а у нека срећнија времена то је здушно подржавала и шира друштвена заједница. Данас, када је таква атмосфера добрим делом пољуљана и донекле нарушена, даје наду чињеница да је за овај Конгрес пријављено скоро 1100 научних радова наших младих академица из области биомедицинских наука. То указује на чињеницу да ентузијазам и изворна начела развоја медицинске мисли нису напустила оне који су најважнији, а то су млади људи и њихови учитељи. У том смислу свима Вама честитам.

Факултет медицинских наука се потрудио да у години у којој доживљава и преживљава неке нове изазове изазване неакадемским начином размишљања, локално и глобално, буде домаћин једног овако импозантног научног скупа. Наши студенти, уз малу помоћ и координацију нас, њихових професора, су својим примером показали, како треба репрезентовати свој Факултет и Универзитет у целини: радом, поштењем, пожртвовањем. На крају Конгреса, када се буду сумирали утисци, надамо се да чемо сви бити поносни на њихов рад.

Копаоник, наша планина лепотица, је истовремено и једна од највиших тачки у нашој земљи, тако да није случајно одабран да буде место где ће се о науци причати – на врху, јер наука то и заслужује. Велике могућности за леп социјални програм - једну такву могућност употпуњује велики број атрактивних места за окупљање младих.

У том смислу Вам желим, у име организатора, топлу добродошлицу на 59. Конгрес студената биомедицинских наука Србије са међународним учешћем.

Проф.др Владимир Јаковљевић

НУСПОЈАВЕ ТЕРАПИЈЕ И ПРЕЖИВЉАВАЊЕ ГЕРИЈАТРИЈСКИХ БОЛЕСНИКА СА УЗНАПРЕДОВАЛИМ СТАДИЈУМОМ АДЕНОКАРЦИНОМА БРОНХА СА ПОЗИТИВНИМ МУТАЦИЈАМА ЕПИДЕРМАЛНОГ ФАКТОРА РАСТА

Аутор: Марко Бојовић

e-mail: bojovicmarko@outlook.com

Ментор: асист. др Даница Сазданић Великић

Институт за плућне болести Војводине (Клиника за пулмолошку онкологију, Катедра за геријатрију), Медицински факултет Нови Сад Универзитета у Новом Саду

Увод: Инхибитори тирозин киназе којима припада и *gefitinib* дали су допринос бољем преживљавању и подношењу терапије аденокарцинома бронха, али како је старење популације евидентно и у нашој земљи све чешће се у спектар интересовања ставља ефекат тог лечења на ту популацију.

Циљ рада: Испитати разлику у преживљавању између геријатријских болесника и болесника млађих од 65 година, који су лечени гефитинибом и одредити спектар нуспојава гефитиниба на ту популацију.

Материјал и методе: Нашом студијом обухватили смо 83 болесника лечена гефитинибом на Институту за плућне болести Војводине у Сремској Каменици у периоду од 1. 11. 2011 до 1. 12. 2017. године, са узнапредовалим стадијумом (IIIб и IV) аденокарцинома бронха.

Резултати: Наши резултати нису показали статистички значајну разлику у преживљавању и спектру нуспојава у геријатријској популацији у односу на млађе болеснике са дијагнозом аденокарцинома бронха. Медијана преживљавања геријатријских болесника била је 11,1 месец, а њих 23,9% је преживело период од две године посматрања. Најчешћа забележена нуспојава гефитиниба у испитиваној геријатријској популацији била је дијареја.

Закључак: Биолошка терапија гефитинибом код пажљиво селекованих геријатријских болесника повољан је терапијски избор за лечење аденокарцинома бронха са позитивним *EGFR* мутацијама, како са погледа преживљавања, тако и спектра нуспојава.

Кључне речи: карцином плућа; *EGFR*; *gefitinib*; геријатрија; нуспојаве; дијареја

ADVANCED EGFR POSITIVE LUNG ADENOCARCINOMA IN GERIATRIC PATIENTS: SURVIVAL AND TREATMENT SIDE EFFECTS

Author: Marko Bojovic

e-mail: bojovicmarko@outlook.com

Mentor: TA Danica Sazdanic Velikic

The Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina (The Clinic for Pulmonary (Thoracic) Oncology, Department of Geriatrics), Faculty of Medicine Novi Sad University of Novi Sad

Introduction: Gefitinib along with other tyrosine kinase inhibitors contributed to better survival and lung adenocarcinoma treatment managing. As the aging of population is evident in our country, our point of interest was the effect of this therapy in geriatric patients.

The Aim: The aim of study was to examine possible differences in survival between geriatric patients and patients under 65 years of age who have been treated with gefitinib and determine gefitinib side effects spectrum in this population.

Material and Methods: Our study included 83 patients treated with gefitinib for lung adenocarcinoma in advanced stage: IIIb and IV, at the Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina in Sremska Kamenica in the period from 1 January 2011 to December 1, 2017.

Results: Our results did not show a statistically significant difference in survival and spectrum of side effects in the geriatric population compared to chronologically younger patients. Median survival of geriatric patients was 11.1 months, and 23.9% were alive for two years of observation. The most commonly reported side effect of gefitinib in the examined geriatric population was diarrhea.

Conclusion: Gefitinib therapy in carefully selected geriatric patients is favorable therapeutic choice for lung adenocarcinoma treatment with positive EGFR mutations, both in the survival parameters and in terms of the therapy adverse effects rate.

Keywords: lung cancer; Egfr; gefitinib; geriatrics; side effects; diarrhea